

Gelbe Würfelnattern am Vraner See in Kroatien

Der Vraner See (auch Vrana-See oder auf Kroatisch Vransko jezero, frei übersetzt: „Rabensee“) ist der größte See Kroatiens mit einer Fläche von 30,2 km². Das Gewässer, eine ursprünglich mit Süßwasser gefüllte Karst-Doline, erstreckt sich parallel zur dalmatinischen Küste, von der es zum Teil weniger als 1 km entfernt ist. Im 18. Jahrhundert wurde der See durch einen Kanal mit der Adria verbunden. Dieser Zugang zum Meer sollte den Wasserspiegel kontrollieren, was damals auch zur Trockenlegung weiter Ufergebiete und zur Versumpfung des Sees führte. Durch den Verbindungskanal schwankt der Salzgehalt im Vraner See und wechselt

Matrix tessellata der Farbform „flavescens“ mit allen typischen Merkmalen (orange Augen, rötliche Zunge, kontrastreiche schwarze Zeichnung, gelbe Grundfärbung)

Der Vraner See gilt als ein herpetologischer Hotspot Kroatiens. Unter den vielen dort heimischen Reptilien sticht eine Art heraus: die Würfelnatter. Sie kommt hier in einer ungewöhnlichen Farbvariante vor, die 1891 als *Natrix tessellata* var. *flavescens* beschrieben wurde.

Text und Fotos von
Michael Wilms

Dieser Kanal bildet eine Verbindung zwischen dem Vraner See und dem Meer

heute je nach Wasserstand zwischen Süß- und Brackwasser. Lichte Föhrenwälder, weitläufige Wiesenlandschaften und Hochmacchia prägen das Umland mit vielen abwechslungsreichen Habitaten. Seit 1999 liegt der Vraner See in einem 57 km² großen Naturpark, der seine Begründung jedoch nicht im herpetologischen, sondern im ornithologischen Bereich hat.

Beschreibung von *Natrix tessellata* var. *flavescens*

In diesem Gebiet des Vraner Sees lebt eine ungewöhnliche Farbform der Würfelnatter, *Natrix tessellata* (LAURENTI, 1768), die von WERNER (1891) als einzige klar von der Normalform abgrenzbare Farbvariante betrachtet und von ihm als Varietät „*flavescens*“ beschrieben wurde (als *Tropidonotus tessellatus* var. *flavescens*). Sie zeigt, wie das lateinische Adjektiv „*flavescens*“ (= gelblich) schon vermuten lässt, eine hellgelbliche Grundfärbung, auf der sich die schwarze Rückenzeichnung besonders kontrastreich abhebt (WERNER 1897). Weiterhin beschreibt dieser Autor die neue Variante als teilweise albinotisch mit roter Irisfärbung und korallenroter Zunge. Auch VEITH (1991) beschreibt sie mit lichtgelber Grundfarbe, „während die Flecken [...] sehr deutlich hervortreten, hie und da auch in einer

Art unregelmäßiges Zickzackband vereinigt sind. Die Form ist ausgesprochen albinotisch, da sie stets eine rote Zunge und rote Pupillen besitzt.“ GRUSCHWITZ et al. (1999) wiederum sprechen von einer Würfelnatter mit zitronengelber Grundfarbe, die durch zahlreiche kleine schwarze Farbsprenkel überlagert wird.

MEBERT (2011) geht von mindestens zwei Einzelmerkmalen aus, die charakteristisch für die Vraner Würfelnattern sind (s. auch Fotos JELIĆ & LELO 2011): Einerseits sind diese

Sehr dunkel gefärbte Würfelnatter mit Teilmerkmalen der Farbform „flavescens“; deutlich sichtbar ist die rötliche Zunge, die Augen sind aufgrund der bevorstehenden Häutung schwer zu beurteilen

Im Vergleich zwei Jungtiere von *Natrix tessellata*; links vom Vraner See mit den Merkmalen der „flavescens“-Variante, aber einer relativ schwachen gelben Grundfärbung, rechts ein normal gefärbtes Exemplar vom Krka-Fluss, etwa 35 km Luftlinie vom Vraner See entfernt

Tiere teilalbinotisch, andererseits zeigen sie eine besonders intensive schwarze Sprenkelbildung auf Kopf und Rumpf, wodurch auch die Fleckenränder oft stärker zerfranst erscheinen als üblich für die Art. Diese intensive Sprenkelbildung kommt gehäuft im Bereich der östlichen oberen

Adria vor, während beide Merkmale zusammen, also Sprenkelbildung und Teilalbinismus, auf die Region des Vraner Sees beschränkt ist. Es scheint hier eine vererbte, selektiv nicht nachteilige genetische Komponente mitzuwirken, die gerade im Bereich des Vraner Sees gehäuft vorkommt (MEBERT, pers. Mitteilung).

Eine Würfelnatter mit allen Merkmalen der „flavescens“-Farbform ist gerade dabei, einen großen Fisch zu verzehren

WERNER (1891) beschrieb seine neue Varietät für den Raum Zadar (im Originaltext von 1891 noch nach dem alten italienischen Namen „Zara“ benannt). Exemplare dieser Farbform sollen ihre Verbreitung demnach zwischen den Flüssen Zrmanja und Krka haben, mit einem Schwerpunkt auf den Gegenden um Zadar und Biograd (GRUSCHWITZ et al. 1999). JELIĆ & LELO (2011) beschrieben den Lebensraum dort als ungewöhnlich, weil er unter dem Einfluss von Salz- bzw. Brackwasser steht. Ähnlich gefärbte Exemplare kommen jedoch auch in anderen Gegenden mit reinem Süßwasser vor, wenn auch selten – z. B. ist ein Tier vom Gardasee in Norditalien bekannt, wobei dieses Exemplar eine eher weißliche, also nicht die gleiche gelbe Färbung besaß wie die Tiere vom Vraner See (MEBERT 2011; MEBERT, pers. Mitteilung). In der Gegend um den Gardasee wurde eine als *Natrix tessellata* var. *flavescens* bezeichnete Form bereits vor der Beschreibung durch WERNER (1891) von MASSALONGO (1854; zitiert nach BRUNO 2004: S. 62; GRUSCHWITZ et al. 1999) für die Provinz Verona beschrieben.

Schwimmende *Natrix tessellata* mit den charakteristischen „flavescens“-Merkmalen

Aktuelle Beobachtungen am Vraner See

Ende Mai bzw. Anfang Juni 2015 konnte ich bei zwei Besuchen am Vraner See insgesamt sechs Exemplare von Würfelnattern beobachten, die der Variante *Natrix tessellata* var. *flavescens* zuzuordnen waren. Beim ersten Besuch entdeckte ich gemeinsam mit Alexander Pieh ein tauchendes Exemplar am Nordwestufer des Sees und ein weiteres am Südostufer, welches sehr ausgiebig beobachtet werden konnte. Der zweite Besuch ergab vier weitere Exemplare am Südostufer, die ebenfalls ausgiebig beobachtet und dokumentiert werden konnten und bei denen es sich im Fotovergleich der Zeichnungen um andere Exemplare als bei der ersten Sichtung zuvor handelte. Zwei der Individuen konnten längere Zeit beim Streit um einen Fisch und beim Versuch, diesen zu fressen, beobachtet werden, zwei weitere Tiere schwimmend und tauchend. Zudem wurden beim zweiten Besuch auch zwei relativ normal gefärbte Würfelnattern gesichtet, die jedoch das Merkmal der kontrastreichen Schwarzfärbung ebenfalls zeigten.

Bei zwei weiteren Besuchen Ende April 2016 konnte ich von knapp 40 gesichteten Würfelnattern sieben der

Form „flavescens“ mit allen typischen Merkmalen zuordnen, darunter Exemplare jeder Größe von unter einjährigen bis zu ausgewachsenen Tieren, während die restlichen Exemplare mehr oder weniger normal gefärbt waren. Ungefähr die Hälfte dieser Nattern ließ bei der Sichtung aus der Ferne offensichtliche Teilmerkmale der „flavescens“-Form erkennen, bei denen es sich zumeist um die stark kontrastreiche schwarze Zeichnung

handelte. Es bot sich mir aber auch die Möglichkeit, einige der mehr oder weniger normal gefärbten Exemplare genauer zu betrachten. Dabei stellte ich bei diesen Tieren teilweise rötliche bis orangefarbene Zungen fest, welche oft auch in Kombination mit der kontrastreichen schwarzen Zeichnung, aber nur mit

Die Uferzone des Vraner Sees ist bevorzugter Lebensraum zahlreicher Würfelnattern

Reptilien
SÄUGETIERE VÖGEL HAUSTIERE

TIER-PRÄPARATION JÖRG PETZOLD
Zschortauer Str. 76 04129 Leipzig
TEL. 0177 / 708 52 76

Natrix tessellata mit allen Merkmalen der „flavescens“-Farbform; deutlich sind das orange Auge und die rötliche Zunge erkennbar

Was die Verbreitung, aber auch die Einzelmerkmale dieser Farbform, ihre Ursachen und Zusammenhänge betrifft, sind somit noch viele Fragen offen, die hier nur in Ansätzen aufgezeigt werden können. Für ihre Klärung sind weitere intensive feldherpetologische und genetische Untersuchungen an den Gewässern dieser Gegend erforderlich.

Danksagung

Mein besonderer Dank

gilt Konrad Mebert für einen sehr aufschlussreichen Schriftwechsel, der viele fachliche Informationen enthielt, die zweite Durchsicht dieses Artikels sowie für die Bereitstellung von vergleichendem Fotomaterial und Literatur. Für die Unterstützung durch die gemeinsame Suche vor Ort am Vraner See und z. T. an der Krupa möchte ich Alexander Pieh und Jörg Navrade danken. Weiterhin gilt mein Dank Sigrid Lenz für die mehrmalige Durchsicht des Manuskripts und die Zurverfügungstellung von Artikeln. Auch Dušan Jelić, Boris Lauš, Ivo Peranić, Mario Schweiger, Johannes Hill und Kevin Esser möchte ich danken für Fundinformationen, fachliche Diskussionen und Literaturhinweise. Zu guter Letzt möchte ich Michelle Müllenbach für die orthographische Durchsicht und ihre Unterstützung bei der Umsetzung des Artikels danken. ■

schwach oder gar nicht ausgebildeter gelber Grundfärbung sowie wenig oder gar nicht orangeroten Augen auftraten.

Es kommen demnach syntop am Vraner See sowohl normal gefärbte *Natrix tessellata* als auch solche der Farbform „*flavescens*“ vor – und ebenso Nattern, die Teilmerkmale der „*flavescens*“-Farbform aufweisen. Es ist davon auszugehen, dass ein nicht geringer Teil der gesamten *N. tessellata*-Population im Vraner See zumindest Teilmerkmale dieser Farbform aufweisen.

Ein Vorkommen der „*flavescens*“-Farbform mit allen bekannten Merkmalen entsprechend den historischen Quellen an weiteren Stellen als dem Vraner See konnte ich nicht verifizieren. Weder eigene Funde von *N. tessellata* an der Krupa und der Krka noch knapp ein Dutzend Fundmeldungen weiterer Herpetologen von den Flüssen

Ein Vorkommen der „flavescens“-Farbform mit allen bekannten Merkmalen konnte ich nicht verifizieren

Zrmanja, Krupa und Krka ergaben auch nur ein Exemplar, das Träger aller Merkmale der „*flavescens*“-Form war. Lediglich vereinzelte Sichtungen von Exemplaren mit Teilmerkmalen, meist der kontrastreichen schwarzen Zeichnung, wurden bekannt (JELIĆ in litt.; eigene Beobachtungen).

Natürlich sind die geschilderten Beobachtungen keine repräsentativen Untersuchungen; vielmehr handelt es sich um einzelne Fundmeldungen vom Vraner See und umliegenden Gewässern (Krka, Zrmanja, Krupa etc.), die hier für einen ersten Überblick über die Verbreitung dieser Farbform zusammengestellt wurden. *Natrix tessellata* vom Vraner See oder von umliegenden Gewässern wurden bisher auch in keinen genetischen oder molekularsystematischen Arbeiten berücksichtigt (GUICKING et al. 2009; GUICKING in litt.; WINK in litt.).

Literatur

BRUNO, S. (2004): Serpenti. – Giunti Editore, Italien, 256 S.
 GRUSCHWITZ, M., S. LENZ, K. MEBERT & V. LANKA (1999): *Natrix tessellata* (LAURENTI, 1768) – Würfelnatter. – S. 581–644 in BÖHME, W. (Hrsg.): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Vol. 3/II. Schlangen II. – Aula-Verlag, Wiesbaden.
 GUICKING, D., U. JOGER & M. WINK, (2009): Cryptic diversity in a Eurasian water snake (*Natrix tessellata*, Serpentes: Colubridae): Evidence from mitochondrial sequence data and nuclear ISSR-PCR fingerprinting. – *Organisms Diversity & Evolution* 9: 201–214.
 HILL, J. & R. KLEPSCH (2013): ÖGH Exkursion 2013 nach Kroatien. – ÖGH-Aktuell 34: 4–7.
 JELIĆ, D. & S. LELIĆ (2011): Distribution and status quo of *Natrix tessellata* in Croatia, and Bosnia and Herzegovina. – S. 217–224 in MEBERT, K. (Ed.): The dice snake, *Natrix tessellata*: Biology, distribution and conservation of a palaeartic species. – Mertensiella 18, Rheinbach.
 MASSALONGO, A. (1854): Saggio di un'erpetologia popolare veronese. – Verona.
 – (1859): Catalogo dei rettili delle province venete. – S. 300–310 in: Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 4.
 MEBERT, K. (2011): Geographic variation of morphological characters in the dice snake (*Natrix tessellata*). – S. 11–19 in MEBERT, K. (Ed.): The dice snake, *Natrix tessellata*: Biology, distribution and conservation of a palaeartic species. – Mertensiella 18, Rheinbach.
 VEITH, G. (1991): Die Reptilien Bosniens und Herzegowina. Teil II. – *Herpetozoa* 4(1–2): 1–96 (Reprint von VEITH 1925)
 WERNER, F. (1891): Beiträge zur Kenntnis der Reptilien und Amphibien von Istrien und Dalmatien. – *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien* 41: 751–768.
 – (1897): Die Reptilien und Amphibien Österreich-Ungarns und der Okkupationsländer. – A. Pichler, Wien.

AUF NACH EUROPA!

Mit der bebilderten Online-Bibliografie zu neuen Urlaubszielen:

www.feldherpetologie.de/herpetologische-bibliographie-europas/

Foto: Andreas Möllere

Besuchen Sie uns auf
dght.de

facebook.com/dghtev

twitter.com/dghtev

dghtserver.de/foren

